

TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR

Mirsaidova Nilufar Sobirjonovna¹, Ibrohimova Sevinch²

¹Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi. ²Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Boshlang'ich ta'lim fakulteti 301 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15233791>

Annotatsiya: Maqolada raqamli pedagogikaning uslubiy jihatlari, shu jumladan an'anaviy pedagogikaning raqamli transformatsiyasi, o'qituvchilar va talabalarning raqamli kompetensiyasi, raqamli ta'lim texnologiyalari, raqamli xatarlar kabi masalalar ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli pedagogika, didaktika, texnologiya, o'qituvchi, talaba, o'quv jarayoni, raqamli madaniyat.

Аннотация: В статье раскрываются методологические аспекты цифровой педагогики, в том числе цифровая трансформация традиционной педагогики, цифровая компетентность преподавателей и учащихся, цифровые образовательные технологии, цифровые риски.

Ключевые слова: Цифровая педагогика, дидактика, технологии, учитель, ученик, образовательный процесс, цифровая культура.

Abstract: The article reveals the methodological aspects of digital pedagogy, including the digital transformation of traditional pedagogy, digital competence of teachers and students, digital educational technologies, digital risks.

Key words: Digital pedagogy, didactics, technology, teacher, student, educational process, digital culture.

Jamiyat va ijtimoiy hayotni, iqtisodiyotni rivoji ko'p jihatdan raqamli texnologiya bilan bog'liq. Ta'lim sohasi ham bundan mustasno emas albatta. Bugun rivojlangan mamlakatlarda an'anaviy ta'limni raqamli transformatsiyasini kuzatish mumkin.

Demak kelajakda raqamli ta'lim didaktikasi va tarbiyasini belgilash pedagogikaning hozirgi kundagi dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Zamonaviy voqelikda, kasbiy faoliyani amalga oshirish jarayonida pedagog kadrlar tez o'zgarib turadigan talablarga duch keladi, bu esa ulardan yangi, kengroq va murakkabroq kompetensiyalar to'plamini talab qiladi.

Raqamli kompetentlik – bu zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan bog'liq kompetensiyalarni tavsiflovchi yangi tushunchalardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda "AKT savodxonlik", "axborot kompetentlik", "axborot savodxonligi", "raqamli savodxonlik" va "raqamli ko'nikmalar" kabi raqamli texnologiyalardan foydalanish darajalarini tavsiflovchi bir nechta atamalar qo'llanilmoqda. Ushbu atamalar ko'pincha "raqamli kompetentlik" va "raqamli savodxonlik" kabi bir-biriga yaqin atamalar bilan ishlatiladi. "Raqamli savodxonlik" tushunchasi oldinroq ishlatila boshlangan. Ushbu atama insonning raqamli muhitda masalalarni samarali hal etish qobiliyatini anglatadi. 2017 yilgi G20 sammiti tadbirlari doirasida ishlab chiqilgan yondashuvga asosan raqamli savodxonlikning beshta asosiy komponenti taklif etilgan:

1. Raqamli kontent bilan ishlash, ya'ni ma'lumot yaratish, topish, u bilan ishlash, birlashtirish, tahlil qilish qobiliyati;

2. Kompyuter texnikasi bilan ishlash – texnik amallarni bajarish usullarini tushunish, kompyuter va dasturiy ta'minotning tuzilishini tushunish;

3. Ommaviy axborot vositalari (matnlar, tovushlar, rasmlar, videolar va boshqalar) bilan ishlash – ommaviy axborot vositalarini baholash, media kontentini yaratish qobiliyati;

4. Kommunikatsiya – raqamli sohada, ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qilish qobiliyati;

5. Texnologik innovatsiyalar – hayotda turli texnologiyalardan foydalanish, raqamli makonda ishlash vositalari (gadjetlar, ilovalar).

Raqamli kompetesiyalar axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bilan bog'liq qobiliyatlar majmuini o'z ichiga oladi:

1) raqamli texnologiyalardan foydalanishning texnik ko'nikmalari;

2) raqamli texnologiyalardan kundalik hayot faoliyatida samarali foydalanish qobiliyati;

3) raqamli texnologiyalarni tanqidiy baholash qobiliyati;

4) raqamli madaniyatda ishtirok etish motivatsiya.

Raqamli kompetentlikning to'rtta turini belgilangan:

1) axborot va mediakompetentlik – raqamli ma'lumotlarni qidirish, tushunish, arxivlash va uni tanqidiy aks ettirish bilan bog'liq bilim, ko'nikma, malaka, motivatsiya, mas'uliyat, shuningdek raqamli resurslardan (matn, vizual ma'lumot, audio, video va boshqalar) foydalangan holda axborot ob'ektlarini yaratish.

2) kommunikativ kompetentlik – turli xil muloqot shakllari (elektron pochta, chatlar, bloglar, forumlar, ijtimoiy tarmoqlar va boshqalar) va turli maqsadlar uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, motivatsiya va mas'uliyat

3) texnik kompetentlik – turli muammolarni, jumladan, kompyuter tarmoqlaridan, bulutli xizmatlardan foydalanish va hokazolarni hal qilish uchun apparat va dasturiy ta'minotdan samarali va xavfsiz foydalanish imkonini beruvchi bilim, ko'nikma, motivatsiya va mas'uliyat;

4) iste'molchi kompetentligi – turli ehtiyojlarni qondirishni o'z ichiga olgan muayyan hayotiy vaziyatlar bilan bog'liq turli kundalik vazifalarni hal qilish uchun raqamli qurilmalar va Internetdan foydalanishga imkon beradigan bilim, ko'nikma, motivatsiya va mas'uliyat.

O'qituvchining raqamli kompetensiyasi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1) raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha texnik ko'nikmalar; 2) ish, o'qish va umuman kundalik hayotda turli faoliyatlarda raqamli texnologiyalardan mazmunli foydalanish qobiliyati; 3) raqamli texnologiyalarni tanqidiy baholash qobiliyati; 4) raqamli ta'limda ishtirok etish uchun motivatsiya. Zamonaviy jamiyatda yangi avlodlar raqamli kompetensiyaning ilg'or darajasiga ega bo'lishlari talab etiladi, chunki ular uzluksiz transformatsiya holatida, o'quvchilarning o'qish odatlari o'zgargan, ularning ehtiyojlari va sharoitlari o'n yil oldingi kabi emas, shuning uchun maktablar ta'lim, didaktik va o'quvchilar ehtiyojlariga xavfsiz holda javob berishni o'rganishi shart. Bunga erishish uchun yangilangan tayyorgarlik va raqamli kompetensiya darajasiga ega bo'lgan o'qituvchi talaba o'quv jarayonini amalga oshirishi va talabalar tomonidan asosiy kompetensiyalarni egallashga yordam berishi kerak.

Ta'lim jarayonlarini amalga oshirishdagi raqamli kompetensiyani o'qituvchilar o'z sinflarida qo'llashlari, AKTdan tanqidiy, dinamik va ijodiy foydalanish uchun ega bo'lishlari kerak bo'lgan ko'nikmalar, malakalar, bilim va munosabatlar to'plami shakllantirib boriladi.

Bugungi kunda o'qituvchilar orasida raqamli ta'lim darajasini uzluksiz oshirib borish nima uchun muhim sanalmoqda?

Raqamli ta'lim darajasida o'qituvchilarni tayyorlashning muhimligi, ham boshlang'ich, ham davomiy, ta'lim tizimining muvaffaqiyati uchun juda muhimdir. Ta'lim tizimini shakllantirishda o'qituvchi rolining bir qismi bo'lgan Innovatsiyalar va tadqiqotlar ta'limning turli bosqichlarida o'quv jarayonlarini doimiy ravishda takomillashtirishga yordam berib

boruvchi asosiy vositalardan biri bo'lib kelmoqda. Shu boisdan ham o'qituvchilarning malakasini oshirish, ularda raqamli kompetensiya va AKT savodxonliklarini oshirish o'z-o'ziga ishonch, o'zini o'zi qadrlash, ijodkorlik, yangilik, ta'lim muammolarini hal qilish va sinf xonasiga yangi resurslarni kiritib qobiliyati kabi turli ko'nikmalarni birlashtirishi kerak degan xulosalarga kelinmoqda. Shu jihatdan olib qaralganda o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish ikki bosqichdan iborat bo'lishi kerak:

Uzluksiz ta'lim: O'qituvchining ta'limda AKT dan foydalanish haqida o'ylashga, boshlang'ich va o'rta maktab fanlari uchun ishlab chiqilgan resurslardan ijodiy foydalanishga undaydigan ko'plab o'quv takliflari mavjud.

Xo'sh uzluksiz talimning maqsadlari qanday?

1.O'rganilishi kerak bo'lgan bilimlar, tushunchalar yoki faktlarni olish.

2.Shakllanishi va rivojlanishi kerak bo'lgan munosabat va xulq-atvor namunalarini egallash.

3.O'zlashtirilishi kerak bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirish.

Ta'limda raqamli kompetensiyaning beshta ustuni qanday?

Ta'lim tizimida raqamli kompetensiyani o'qitish ta'lim fanlaridagi ikkita nazariy tushunchalar: kognitivizm va konstruktivizmning uyg'unligiga asoslanadi.

Kognitivizm yetakchi nazariyalardan biri bo'lib, psixologiya va pedagogikada keng qo'llaniladi. Kognitiv ta'lim o'quvchilarga aqliy qobiliyatlarini maksimal darajada rivojlantirishga xizmat qiladi, ularning darsdagi faolliklarini oshiradi, o'quv jarayonini to'liq qamrab oladi.

Kognitiv ta'lim – o'quvchilarga aqliy qobiliyatlardan maksimal darajada oshirishlariga xizmat qiladigan, ularning darsdagi faolliklarini oshiradigan, o'quv jarayonini to'liq qamrab olishga qaratilgan. Ta'lim jarayonida o'quvchiga manba stimulya'ni jismoniy yoki xulq-atvorda yuzaga keladigan qandaydir turtki, ta'sir sifatida vujudga keladi. Ma'lumki, har bir o'quvchida qandaydir avvaldan mavjud bo'lgan turli xil bilimlar, sxemalar va ilk tajribalar mavjud bo'ladi. Yangi bilimlar dastlab eskilari bilan solishtirishi yoki tahlil qilinishi mumkin. Keyingi bosqichda ular inson ongida saqlanadi, o'quvchini fikrlashga, aniq maqsadlar qo'yishga, muammolarni hal qilishga va ijobiy natijalarga erishishga undaydi.

YUNESKO tomonidan ishlab chiqilgan model tarkibi ta'limda AKTning rolini tushunish, o'quv rejasi va baholash, pedagogik amaliyot, raqamli texnologiyalar bilan ishlash malakalari, ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqarish va pedagogning kasbiy rivojlanishi kabi modullarini o'z ichiga qamrab oladi.

Xalqaro texnologiya ta'limi jamiyati ISTE modelining asosiy yo'nalishlari sifatida oltita soha: ijodkorlik va innovatsiya, aloqa va hamkorlik, tadqiqot va axborot kompetensiyasi, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va qaror qabul qilish, raqamli fuqarolik, asosiy texnologik tushunchalarni tushunish va ulardan foydalanish kabi asosiy aspektlar ko'rib chiqilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Бузыкова Ю.С., Гафиатулина Е.С. Цифровые компетенции преподавателя и их индикаторы. Техник транспорта: образование и практика. 2020;1(4):278- 282. <https://doi.org/10.46684/2687-1033.2020.4.278-282>
- 2.<https://cyberleninka.ru/article/n/o-tsifrovoy-kulture-kak-neotemlemoy-chasti-obschey-kultury-cheloveka-v-sovremennyh-realiyah>

3. <https://1economic.ru/lib/112066>
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-didaktika>
6. Махмудов А. Х., Анарбаева Ф. У. Рақамли таълимда педагогик технологияларни қўллаш имкониятлари //Development issues of innovative economy in the agricultural sector. – 2021. – С. 476.